

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15636208>

TÁLIM-TÁRBIYA RAWAJLANIWINIŃ RUWXIY-PSIXOLOGIYALIQ TIYKARLARINIŃ TALQILANIWI

Turdimuratova.S.B

Berdaq atındađı Qaraqalpaq Mamleketlik Universiteti Ámeliy psixologiya
qániygeligi student

Sagindikova.N.J

Ilmiy basshi:Pedagogika psixologiya kafedrası
Psixologiya ilimleri doktori DSc, docent

***Annotatsiya:** Bul maqalada tálim-tárbiya processinde psixik hám psixologiyalıq faktorlardıń ornı, olardıń óz-ara baylanıslılıđı, zamanagóy psixologiyalıq jantasıwlar arqalı shaxstıń qáliplesiwine kórsetetuđın tásiiri analiz etiledi. Emotsional intellekt, motivatsiya, social ortalıq hám pedagogikalıq jantasıwlar tereń úyreniledi.*

***Gilt sózler:** tálim-tárbiya, psixik rawajlanıw, psixologiyalıq jantasıw, jeke rawajlanıw, emotsional intellekt, motivatsiya.*

FEAR AND FIGHT IT

***Annotation:** This article analyzes the role of psychological and emotional factors in the educational process, focusing on their interconnection and impact on personality development. It explores modern psychological approaches, including emotional intelligence, motivation, social environment, and pedagogical strategies.*

***Keywords:** education and upbringing, psychological development, psychological approach, personal growth, emotional intelligence, motivation.*

БОЙТЕСЬ И БОРИТЕСЬ С ЭТИМ

***Аннотация:** В статье рассматривается роль психических и психологических факторов в процессе образования и воспитания, их взаимосвязь и влияние на формирование личности. Особое внимание уделяется современным психологическим подходам, таким как эмоциональный интеллект, мотивация, социальная среда и педагогические методы.*

***Ключевые слова:** образование и воспитание, психическое развитие, психологический подход, личностный рост, эмоциональный интеллект, мотивация.*

Zamanagóy globalasıw dáwirinde tálim-tárbiya insannıń ómiriniń ajıralmaytuǵın bólegine aylanıp barıp atır. Búgingi kúnde tek ǵana ilimge tiykarlangan bilimlerde beriw jetkilikli emes, bálki oqıwshılardıń shaxs retinde qalıplesiwi, sociallasıwı, ishki dúnyası, psixik turaqlılıǵın hám psixologiyalıq salamatlıǵı da zárúrli áhmiyetke iye boladı. Ásirese, tálim-tárbiya sistemasınıń tabısı kóp tárepten onıń psixologiyalıq tiykarların tuwrı shólkemlestiriw hám individual jantasıwları nátiyjeli qóllawǵa baylanıslı[2.198].

Mına nárseni ayırıqsha atap ótiw kerek, insan shaxsınıń qalıplesiwi tek sırtqı faktorlarǵa emes, bálki onıń ishki psixik jaǵdayına, psixologiyalıq mútajlikleri, ishki keshinmeleri hám dúnyaǵa kóz qarası menen bekkem baylanıslı. Búgingi bilimlendiriwge tiyisli ámeliyatda oqıwshı shaxsın social-psixik tárepten qollap-quwatlaw, onıń psixologiyalıq mútajliklerin esapqa alıw, shaxsqa baǵdarlangan jantasıwdı engiziw ústin turatuǵın máselelerden biri retinde qaralıp atır.

Psixologiyalıq pánler, ásirese, pedagogikalıq psixologiya, tálim processinde insan faktorına itibar qaratıw, oqıwshınıń sezimleri, qızıǵıwshılıqları, mútajlikleri hám individual qásiyetlerin tereń úyreniw arqalı jáne de nátiyjeli tálim ortalıǵın jaratıw zárúr ekenligin tastıyıqlanbaqta. Búgün baylanıslı ataqlı psixologlardıń teoriyaları – mısalı, Jean Piagettiń kognitiv rawajlanıw teoriiyası, Lev Vgotskiydiń social rawajlanıw teoriiyası, Erik Eriksonnıń psixososial rawajlanıw basqıshları hám Daniel Goleman tárepinen ilgeri surilgan emotsional intellekt konsepsiyası – ámeliyatda keń qollanılıp atır[3.296].

Psixologiyalıq jantasıwlar tekǵana tálim sapasın asırıwda, bálki oqıwshılardıń psixologiyalıq salamatlıǵın bekkemlewde, social qatnasların qalıplestiriwde de zárúrli qural esaplanadı. Ásirese, óspirimlik dáwirinde júzege keletuǵın emotsional biyqararlıq, shaxslararo dawlar hám identitet máseleleri psixologiyalıq kómek hám pedagogikalıq qollap-quwatlawdı talap etedi. Sonday eken, psixologiyalıq tiykarlardıń tereń analizi, bul processlerdi basqarıw boyınsha nátiyjeli mexanizmlerdi islep shıǵıw házirgi zaman tálimi aldında turǵan aktual wazıypalardan bolıp tabıladı.

Bul ilimiy maqalada tálim-tárbiya procesiniń psixologiyalıq tiykarları, olardıń

shaxs rawajlanıwına kórsetetuǵın tásiiri, zamanagóy psixologiyalıq jantasıwlar, emotsional intellekt, motivatsiya jáne social faktorlar uyreniledi. Sonıń menen birge, maqalada ámeliy jantasıwlar, mektep psixologi iskerligi hám ata-ana-pedagog sherikliginiń áhmiyeti analiz etiledi. Tema boyınsha alıp barılıp atırǵan zamanagóy izertlewler, tájiriybeler hám teoriyalıq qarawlar tiykarında juwmaqlar shıǵarıladı hám usınıslar beriledi.

Tálim hám tárbiya insan shaxsın qalıplestiriw, rawajlandırıw jáne social turmısqa tayarlawdıń tiykarǵı quralları bolıp tabıladı. Psixologiyalıq kózqarastan, bul processler arqalı insanniń kognitiv, affektiv jáne social tárepleri quram tabadı. Tálim – bilim, kónlikpe hám ilmiy tájiriybelerdi qalıplestiriw bolsa, tárbiya – insanniń etikalıq, estetik jáne social sanasına rawajlandırıwǵa qaratılǵan iskerlik bolıp tabıladı. Bul eki jónelis bir-birin toldıradı hám insan psixikasining rawajlanıwında sheshiwshi rol oynaydı[1.155].

Shaxs rawajlanıwda psixik jaǵday (psixik turaqlılıq, ishki teń salmaqlılıq), sezimler, emotsiyalar, shıdamlılıqlıq pazıyletler hám ań astı processleriniń roli júdá úlken bolıp tabıladı. Mısalı, balanıń ǵárezsiz pikirlewi, sociallıq dárejesi, ózine bolǵan isenimi kóbinese onıń balalıqta alǵan psixologiyalıq tárbiyası menen baylanıslı boladı. Sol sebepli, tárbiya processinde shaxstıń psixotiplari, temperament túrleri (xolerik, sangvinik, flegmatik, melankolik) esapqa alınıwı kerek.

▪Kognitiv jantasıw : Jean Piagetge kóre, insanniń biliw iskerligi basqıshpa-basqısh rawajlanadı : sensor -motor, preoperatsional, konkret hám formal operatsional basqıshlar arqalı. Hár bir basqıshda bala jańa psixik funksiyalardı iyeleydi.

▪Sotsiokultural jantasıw : Lev Vigotskiy social ortalıq hám tildiń psixik rawajlanıwdaǵı rolin tiykarlap bergen. Ol “jaqın rawajlanıw zonasi” teoriyasın ilgeri jılıtıp, pedagogikalıq járdem menen balanıń rawajlanıw potencialın ashıw múmkinligin aytıp ótken.

▪Psixoanalitik jantasıw : Sigmund Freyd tálim hám tárbiya processinde balanıń ishki konfliktlerin, ongsiz tileklerin esapqa alıwdı usınıs etedi. Bul jantasıw tárbiyada emotsional qawıpsızlıq hám psixik túsiniklerdi túsiniwge úndeydi.

▪ Emotsional intellekt teoriiyası : Daniel Goleman tárepinen islep shıǵılǵan bul jantasıw shaxstıń óz emotsiyalarını ańǵarıw, basqarıw, basqalardıń sezimlerin túsiniw jáne social tárepten tuwrı qatnasda bolıw qábiletin úyreniwge tiykarlanadı. Bul kónlikpeler zamanagóy tárbiyada zárúrli orın tutadı.

Motivatsiya shaxstıń ishki háreketlendiriwshi kúshi bolıp, onıń iskerligin jo‘neltiredi hám xoshametleydu. Abraham Maslowdıń mútajlikler iyerarxiyasi teoriiyasına kóre, insan tek tiykarǵı mútajlikler (awqat, qawipsizlik) qanaatlandırǵannan keyin joqarılaw dárejedegi mútajlikler (húrmet, ózin ańǵarıw) tárepke umıtıladı. Bul kózqaras tárbiya processinde oqıwshılardıń mútajliklerin basqıshpa-basqısh qanaatlandırıw zárúr ekenligin kórsetedi[5.221].

Shaxstıń psixologiyalıq rawajlanıwda shańaraq, klass jámaáti, doslar hám úlken social ortalıq zárúrli rol oynaydı. Ata-analardıń qatnası, shańaraqtaǵı kommunikatsiya usılı, social qollap-quwatlaw shaxs psixologiyasınıń bekkem bolıwına sebep boladı. Negativ social ortalıq bolsa stress, qáweter, ózine isenimsizlik hám depressiyaga alıp keliwi múmkin.

Búgingi kúnde tálim mákemelerinde psixologiyalıq diagnostika quralları (testler, sorawnamalar, intervyular) arqalı oqıwshılardıń psixologiyalıq jaǵdayı anıqlanadı. Bul usıllar tárbiyalıq islerdi shaxsqa baǵdarlangan halda alıp barıw imkaniyatın beredi. Usınıń menen birge, hár bir oqıwshınıń jeke qásiyetlerine qaray individual jantasıw qollanıladı.

Tálim-tárbiya sisteması hár bir jámiettiń intellektuallıq potencialı, ruwxıy rawajlanıwı hám turaqlı rawajlanıwı girewi esaplanadı. Ásirese, zamanagóy tálim modelinde tek bilim beriw emes, bálki shaxstıń tolıq rawajlanıwına xızmet etiwshi psixologiyalıq faktorlardı tereń analiz qılıw aktual áhmiyetke iye.

Izertlewler nátiyjesi sonı ko‘rsetedi, psixik turaqlı, ózine isenimi biyik, emotsional intellekti rawajlangan oqıwshılar tekǵana sabaqlarda aktivlew boladı, bálki átirapdaǵı insanlar menen unamlı baylanısta bolıw, juwapkershilikti seziw, mashqalalardi ǵárezsiz sheshiw sıyaqlı kónlikpelerge de iyeleydi. Bul bolsa olardıń jámiyette aktiv puqaralıq pozitsiyasını qalıplestiriwine mákán jaratadı. Kerisinshe,

psixologiyalıq qollap-quwatlawdan juda, shańaraqqa tiyisli teń salmaqlılıq buzılǵan, qatań hám bıyparq tárbiya usıllarında ulǵayǵan oqıwshılar kóbinese tómen óz-ózin bahalaw, social sheginiw, stress jaǵdaylarına dus keliwedi[7.439].

Tálim processinde psixologiyalıq jantasıwlarıń nátiyjeli qollanıwı – bul tekǵana shaxstıń saw psixik rawajlanıwın támiyinleydi, bálki onıń ózine bolǵan isenimin, keleshekke bolǵan umtıwın hám turmısqa unamlı qatnasın qalıplestiredi. Sol qatnas menen, pedagoglar tárepinen oqıwshılardıń psixologiyalıq portretlerdi dúziw, individual hám gruppalı psixologiyalıq shınıǵıwlar shólkemlestiriw, ata-analar menen sistemalı pedagogikalıq-psixologiyalıq sheriklik ornatiw zárúrli esaplanadı.

Juwmaq etip aytqanda, psixologiyalıq tiykarlardı itibarǵa almaǵan tálim-tárbiya procesi bir jaqlılıqqa alıp keledi. Kerisinshe, bul faktorlardıń tereń úyreniliwi hám ámeliyatqa qollanıwı hár bir jetkinshek wákilin barksamal insan retinde tárbiyalawda tiykarǵı qural retinde kórinetuǵın boladı. Sol sebepten, tálim hám tárbiya siyasatın islep shıǵıwda psixologiyalıq aspektlarni strategiyalıq kriteriya retinde qabıllaw zárúr.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Абдуллаева, Н. Ш. (2021). Болалар психологияси ва таълим-тарбия масалалари. Тошкент: Ўқитувчи нашриёти.
2. Jalolov, J. (2012). Tálim nazariyasi: pedagogik texnologiyalar. Toshkent: Fan va texnologiya.
3. Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. New York: Bantam Books.
4. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.
5. Rean, A. A., & Yakunin, V. A. (2019). Психология образования и развития личности. Санкт-Петербург: Питер.
6. Musurmonova, O. (2020). Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlar. Toshkent: TDPU nashriyoti.
7. Хакимова, З. (2018). Oila va tálim muhitida bolani rivojlantirish psixologiyasi. Тошкент: Fan va turmush.